

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(5)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 416 sahifa,
27-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Формирование здоровьесберегающей образовательной среды в начальной школе в условиях инклюзии.....	10
<i>Тургунова Нилуфар Абдусаломовна</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tez va aniq hisoblash ko'nikmalarini rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	16
<i>Dehqonova Maxliyoxon Shuhratjon, Musinjonova Dildoraxon Mahmudjon</i>	
Научно-педагогический анализ методов математического моделирования: численные и аналитические подходы в обучении студентов	19
<i>Мусурмонова Маъмура Оман кизи, Жураева Феруза Бахтиёр кизи, Сарсенбаева Мархабо Шадибековна</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijtimoiy moslashuvini rivojlantirish texnologiyasi.....	26
<i>Turdimurodova Muazzam Muzaffarbek qizi</i>	
M. Tvenning "Tom Soyerning boshidan kechirganlari" romanida bolalar obrazining tasviri masalasi	29
<i>Sattarov Farrux Nuridinovich</i>	
Pedagogik dasturiy vositalar yordamida dars sifatini oshirish	35
<i>D. K. Ibadullayev</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning kasbga qiziqishlarini rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik zaruriyati	41
<i>Isabekova Dilafuz Shermirzayevna</i>	
Молодёжь Узбекистана в системе политических процессов.....	46
<i>Юсупова Элеонора Фердинандовна</i>	
Математика o'qitishda zamonaviy yondashuvlar: vaziyatli tahlil va amaliy samaradorlik	51
<i>Matyaqubova Nazira Hikmat qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik mahoratini sun'iy intellekt texnologiyalari asosida rivojlantirishning metodik modeli.....	54
<i>Choriyev Olmosbek Baxriddin o'g'li</i>	
Fan va tilni integratsiyalashgan holda o'qitish (CLIL)	60
<i>M. D. Boynazarova</i>	
Оптимизация показателей сердечного цикла у спортсменов при хроническом физическом перенапряжении посредством фармакологической поддержки	63
<i>Нормуратов Абдулла Саппарович</i>	
Chidamlilikka yo'naltirilgan sport turlarida uglevod va energiya almashinuvini farmakologik korreksiyasi....	67
<i>Normuratov Abdulla Sapparovich</i>	
O'quvchilarga dutor ijrochiligini o'rgatishning pedagogik yondashuvlari	70
<i>Sa'dullayev Og'abek Abdurashid o'g'li, Nazirullayeva Nodira Akmal qizi</i>	
Bolalar musiqa va san'at maktablarida individual va jamoa mashg'ulotlarini tashkil etish mexanizmlari (cholg'u ijrochiligi misolida).....	74
<i>Omonova Charos Baxodir qizi</i>	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarining o'quv-biluv faoliyatini motivatsiyalashda interfaol metodlardan foydalanish.....	79
<i>Saidova Zulfizar Norbobo qizi</i>	
O'qituvchining kognitiv egizagi (Digital Twin): sun'iy intellekt yordamida individual pedagogik uslubni modellashtirish.....	83
<i>Kuchkarova Feruza Qambaraliyevna</i>	
Abdusamad Boboxo'jayev rahbarligida tarix va arxeologiya institutining rivoji: 1964-yilgi arxiv hujjati misolida	91
<i>Abdullayev Botir Jabbor o'g'li</i>	
Maktab o'quvchilarining musiqiy idrokni shakllantirishning ijtimoiy va didaktik zarurati.....	93
<i>Abdumannan Maxammatov</i>	

“Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kalokagatiyani rivojlantirishning KAMOL modeli asosidagi pedagogik texnologiyasi”	97
<i>Abdurahmonova Dilorom Jovliyevna</i>	
Morphological Structure and Word Formation of Ecotourism Terminology: A Cross-Linguistic Analysis With Reference to the Uzbek Language.....	104
<i>Absamatova Charos</i>	
Fizika fanini o'tmda o'qitishda masalalar yechishning ilmiy-metodik ahamiyati	107
<i>Akmal Mustafoyev Isaqulovich, Munajat Mustafoyeva Oltibekovna</i>	
Kasbiy yo'naltirilgan ingliz tili darslarida metakognitiv strategiyalar asosida akademik nutqni rivojlantirish ..	111
<i>Allamuratov G'ofur Ashurovich</i>	
Maktabgacha ta'limda bolalarning mayda qo'l motorikasini rivojlantirish metodikasi	116
<i>Amanova Albina Dexqon qizi</i>	
Psychological Approaches in Teaching English in Preschool Education and their Effectiveness	120
<i>Berdiqulova Zamira Albertovna</i>	
The Role of Family, Education, and Community Systems in Shaping Individual Psychological Well-Being .	124
<i>Diibar Abdullayeva Ubaydullayevna, Iroda Panjiyeva Khayitovna</i>	
Nomoddiy madaniy merosning talaba-yoshlarni yuksak ma'naviyatli shaxs sifatida tarbiyalashdagi ahamiyati	127
<i>Erboyev Suxrob Abdusalomovich</i>	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida inson resurslarini boshqarishda muvozanatlashgan ko'rsatkichlar tizimidan foydalanishning nazariy asoslari	131
<i>Gulmira Jumanova</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini o'stirishda badiiy adabiyotning dolzarbligi	135
<i>Hasanova X. Z.</i>	
Gospital ta'lim sharoitida ona tili fanini o'qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi	139
<i>Hikmatov Bobobek Saydulloyevich</i>	
ASB bo'lgan bolalarda sensor buzilishlarning kognitiv va ijtimoiy rivojlanishga ta'siri	142
<i>Isaxanova Oybarchin Abduraxim qizi</i>	
Maktabgacha ta'limda kommunikativ faoliyat samaradorligining pedagogik mexanizmlari	146
<i>Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna</i>	
David haykali ko'z bo'lagining qalamtasvirini bajarish usullari.....	149
<i>Mo'minov Baxtiyor Karamatovich</i>	
Ta'limda fanlararo integratsiyadan foydalanishning pedagogik va psixologik asoslari	154
<i>Oblakulova Nodira Abduvali qizi</i>	
Ellipslarni tasviriy san'at va muhandislik grafikasida yasash metodikasi.....	160
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
Kommunikativ strategiyaning yuzaga kelish omillari	170
<i>Normaxmatova Feruza Ruziboyevna</i>	
Umumta'lim maktab musiqa madaniyati darslarida raqamli texnologiyalardan foydalanish muammo va yechimlari	174
<i>O'rishboyeva Xumora O'rol qizi</i>	
Maktabda jismoniy tarbiya darslarida futbol elementlaridan foydalanib 10-11 yoshli bolalarda tezkor-kuch qobiliyatlarini rivojlantirish uslubiyati	177
<i>Qurbonbayeva Maftuna G'ayrat qizi</i>	
Maktabda darsdan tashqari futbol to'garaklarida o'quvchilarning tezkor-kuch qobiliyatlarini takomillashtirish	182
<i>Ro'ziboyeva Fotima Quدرات qizi</i>	
Matn ustida ishlash samaradorligini baholash mezonlari	187
<i>Sadarova Nilufar</i>	
Neyroestetik stimulning yosh dinamikasidagi roli: kognitiv emotsional sferani qayta tashkil etish mexanizmlari.....	193
<i>Salaxidinova Xolida Xaliljonovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	<p>Kasbiy ta'limda o'quvchilarning psixologik va axloqiy sifatlari 198 Salomov Abdurasul Axmadovich</p> <p>Funksiyaning hosilasi yordamida o'sish va kamayish oraliqlarini aniqlash metodikasi 201 Sherzad Eshjanovich Bekchanov, Shohida Sadullaeva Ziyadullaeva, Abdusalom A. Xudoyberdiev</p> <p>Bo'lajak tarbiyachilarning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirishda psixologik treninglarning nazariy va amaliy asoslari..... 205 Sojida Safarova Saxadin qizi</p> <p>Destruktiv xulq-atvor psixologik va pedagogik qarovsizlik oqibati sifatida..... 207 Umirzoqova Shodiya Lutfullo qizi</p> <p>Maktabgacha ta'limda bolalar bilan innovatsion texnologiyalar yordamida ekologik omillarni singdirish 210 Xoldorova Mashxura G'ulomovna</p> <p>Роль антиоксидантной системы в повышении работоспособности спортсменов 214 Нурбаев Бахтиёр Шириневич</p> <p>Shaxs irodaviy sohasini rivojlantirishning psixologik determinantlari..... 217 To'ychiyeva Shoyista Jumabayevna</p> <p>Ta'lim jarayonida va talabalarning mantiqiy tafakkurini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning ahamiyati 223 X. Xalilova, N. Niyazova</p> <p>Optimization of Periodontal Disease Treatment Tactics in Patients With Chronic Hepatitis C After Achieving a Sustained Virological Response 227 Makhmudova Ujiloy Bakhtiyorovna</p> <p>Pathogenetic and Clinical Rationale for the Prevention and Management of Periodontal Diseases in Workers Within Dust-Hazardous Environments 230 Turumova Marjona Bakhodirovna</p> <p>Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlarining boshqaruv faoliyati va kasbiy madaniyati 233 Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Soloyeva Rayhonoy Ravshanbek qizi</p> <p>Pedagogika oliy ta'lim muassasalarida integratsiyalashgan ijodiy muhitni tashkil etishning ilmiy-metodologik asoslari 236 Sultanov Xaytboy Eraliyevich</p> <p>Ma'naviy-ma'rifiy faoliyat orqali o'smirlarda huquqbuzarlik profilaktikasining pedagogik asoslari 241 Umarov Qobiljon</p> <p>Maktab o'quvchilari orasida kiberbulling profilaktikasi yo'llari 245 Jannazarova Juldizxan Aliiyar qizi</p> <p>Kimyo ta'limi jarayonida kreativ yondashuv asosida kompetensiyaviy yondashuvni rivojlantirish metodikasini takomillashtirish 250 Allaberdiyeva Zebinisobegim Ismoiljon qizi</p> <p>Universality in Phraseological Units in English, Dutch and Uzbek 253 Khaydarova Guzalkhon</p> <p>Texnologik ta'limda axborot texnologiyalaridan foydalanishning o'quv samaradorligiga ta'siri: universitet darajasida istiqbollor 256 Musurmonova Ma'mura Oman qizi, Berdiyeva Gulnoza Rizoqulovna</p> <p>Chet el va mahalliy tajribalarda muhandislik musobaqalari samaradorligi 261 N. Nomozova, A. Muxamadiyev</p> <p>Autizm spektri buzilishlarining klinik-pedagogik xususiyatlari va ularni korreksiyalashning ilmiy asoslari..... 267 Polatova P. M., Polvonova Kishchan Ravshanovna</p> <p>Tenglamalar ildizlarini aniqlashda vatarlar usuli va python dasturiy modeli 272 Rizayeva Bahoroy Jahongir qizi</p> <p>Algebra fanini o'rganishda talabning xatolarini tahlil qilish va ularni bartaraf etish usullari 277 Zaxiriddinova Shahlo Zahiriddin qizi, Norboyeva E'zoza O'tabek qizi, Oqbutayeva Sumbula Normuhammad qizi</p> <p>Интегрированный подход как основа развития русской связной речи иноязычных студентов неязыковых специальностей 280 Бозорова Хулкар Одинакуловна</p>
-------------------------------------	--

Оптимизация трудовых отношений в системе общего среднего образования на основе HR-менеджмента: эмпирический анализ.....	284
Турикова Лазокат Машрабовна	
Pedagoglarning huquqiy maqomi hamda global kompetensiyalar bilan bog'liq muammo va yechimlar.....	296
Javohir Baxtiyorovich Shukurov	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida og'zaki nutqni rivojlantirishning kommunikativ yondashuv asoslari.....	305
Holikulova Feruza Xasanovna	
Talabalarda internet va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishning agressiv xulq-atvorga ta'siri.....	309
Tosheva Sayyora Raxmonqulovna	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	314
Nurmatova Iroda Toxtasinovna, Qutlimuratova Dilnoza Oybek qizi	
O'quv materiallarini didaktik prinsiplar asosida bayon qilishning nazariy-amaliy asoslari.....	318
Turdiyeva Navruza Sheraliyevna	
Raqamli va globallashtirilgan muhitda maktabgacha yoshdagi bolalarda ma'naviy-axloqiy qadriyatlarini rivojlantirish.....	323
Avazova Xidoyat Zafar qizi	
Boshlang'ich sinf o'qish darslarida badiiy asar tahlil qilish kompetensiyasini shakllantirish orqali o'quvchilar nutqini boyitish ("Bog'bon va nihol" rivoyati misolida).....	327
Normurodova Nigora Abdusattorovna, Abduxalilova Mohinur To'raqul qizi	
Qoraqalpog'iston cho'l yaylovlarning holatiga katta qumsichqonlar ta'sirini baholash.....	331
Adilbayeva Genjexan	
O'zbekiston zaminida uyg'onish - renessans hodisasining yuz berishi: shakllanishi, musulmon va insoniyat dunyosi taraqqiyotidagi o'rni.....	335
Choriyev Mirjalol Baxtiyor o'g'li	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining ekologik kompetentligini badiiy-loyihaviy faoliyat orqali rivojlantirish metodikasi.....	340
Istamov Zavqiddin Sa'dulloevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida fonetik kompetensiyani rivojlantirish orqali orfoepik va orfoepik bilimlarni shakllantirish.....	344
Mamasidikova Naima Toxirjon qizi	
Talabalarining mustaqil o'qish va o'rganish kompetensiyalarini rivojlantirishning metakognitiv aspektlari.....	348
Mirsobitova Parvina Bahodir qizi	
Sun'iy intellekt vositasida talabalarining axloqiy-estetik madaniyatini rivojlantirishning pedagogik asoslari..	351
Muminov Zokir Sharop o'g'li	
Ta'lim muhitining o'quvchilarning emotsional holatiga ta'siri.....	354
Nurmatov Nurhayot Nurziyat o'g'li, Otaqurbonbova Nigina Rustam qizi	
STEAM yondashuvi asosida o'simliklar fiziologiyasi fanida o'quv mazmunini didaktik qayta tashkil etish xususiyatlari.....	358
Xoliqulova Gulchehra Alimardon qizi	
Особенности развития эмоционального интеллекта у детей дошкольного возраста.....	363
Мирзаева Наргиза	
Inklyuziv ta'limni tashkil etishning pedagogik asoslari.....	367
Abdanbekova Nilufar Rixsiyevna	
O'qituvchining pedagogik mahoratini takomillashtirish va uni rivojlantirish omillari.....	370
Ismailova Shaira Ferdausovna	
Maktab o'quvchilarida o'zini o'zi tarbiyalashni shakllantirishning pedagogik asoslari (8–9-sinflar asosida)..	373
Norxo'jayeva Lobar Nuriddin qizi	
Inkluziv ta'limda pedagoglarning mahorati va pedagogik innovatsiyalar.....	378
Raxmonova Gullola Shavkatovna	
The Impact of Collaborative Writing Activities on EFL University Students' Essay Writing Skills: A Classroom-Based Study.....	382
Shovkiewa Munisa Shonazar kizi	

CONTENTS

MUNDARIJA SOÐERJANIE

ChatGPT va generativ AI vositalarining o'quv jarayonidagi didaktik imkoniyatlari.....	386
<i>Sotivoldiyev Shohruhmirzo Abdumalik o'g'li</i>	
O'qituvchi shaxsining pedagogik etikasi va kasbiy madaniyati.....	390
<i>Sultonova Nargiza Nigmatovna</i>	
Raqamli transformatsiya sharoitida talabalarining media savodxonligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik mexanizmlari.....	393
<i>Zaxiriddinova Shaxlo, Nurova Manzura, Murodova Fayoza</i>	
Talabalar matematik tafakkurini rivojlantirishda analizdan masalalar yechish strategiyalari	397
<i>Zaxiriddinova Shaxlo, Tufliyeva Roziya, Ismatullayev Javohir</i>	
Роль социальной компетенции в процессе интенсивного когнитивного развития	402
<i>З. Ф. Азизова</i>	
Роль научного знания в повышении качества образования	406
<i>Сагатова Диёра Абдулазиз кизи</i>	
Методы использование информационных технологий в научном исследовании качества образования в ВУЗе.....	409
<i>Уразова Марина Батыровна, Туленова Карима Жандаровна, Генжебаева Кундуз Саламат кизи</i>	
Академический стресс и формирование механизма "Самообвинения" у студентов	412
<i>Хошимова Дилорам Анваровна, Немаджанова Наргиза</i>	

BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QISH DARSLARIDA BADIY ASAR TAHLIL QILISH KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISH ORQALI O'QUVCHILAR NUTQINI BOYITISH ("BOG'BON VA NIHOL" RIVOYATI MISOLIDA)

Normurodova Nigora Abdusattorovna

Nizomiy nomidagi O'zbekiston Milliy pedagogika universiteti,
Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim fakulteti,
Boshlang'ich ta'lim nazariyasi va metodikasi kafedrası PhD, dotsenti

Abduxalilova Mohinur To'raqul qizi

Nizomiy nomidagi O'zbekiston Milliy pedagogika universiteti
1-kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining badiiy matnni tahlil qilish kompetensiyasini rivojlantirish orqali nutqiy ko'nikmalarini boyitish masalalari tadqiq etiladi. Tadqiqot obyekti sifatida "Bog'bon va nihol" rivoyati tanlanib, undagi muammoli vaziyatlar o'quvchilarning mantiqiy va obrazli nutqini o'stirishdagi o'rnini tahlil qilingan. Maqolada lug'at boyligini oshirish va tanqidiy fikrlashni shakllantirishga doir metodik tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: badiiy tahlil, nutqiy kompetensiya, muammoli ta'lim, lug'at boyligi, rivoyat, tanqidiy fikrlash, boshlang'ich ta'lim.

Abstract: This article explores the issues of enriching the speech skills of primary school students by developing their competence in analyzing literary texts. Using the parable "The Gardener and the Sapling" as an example, the role of problematic situations in developing students' logical and figurative speech is analyzed. The article provides methodological recommendations for expanding vocabulary and forming critical thinking.

Key words: literary analysis, speech competence, problem-based learning, vocabulary, parable, critical thinking, primary education.

Аннотация: В данной статье исследуются вопросы обогащения речевых навыков учащихся начальных классов через развитие компетенции анализа художественного текста. На примере притчи "Садовник и саженец" анализируется роль проблемных ситуаций в развитии логической и образной речи учащихся. В статье даны методические рекомендации по расширению словарного запаса и формированию критического мышления.

Ключевые слова: художественный анализ, речевая компетенция, проблемное обучение, словарный запас, притча, критическое мышление, начальное образование.

KIRISH

Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning nutqiy kompetensiyasini shakllantirish masalasi zamonaviy pedagogika va psixolingvistika fanlarining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Nutqiy kompetensiya – bu o'quvchining til vositalaridan to'g'ri, o'rinli va samarali foydalanish, o'z fikrini aniq va mantiqan izchil ifodalash qobiliyatidir. Ushbu kompetensiya o'quvchilarning nafaqat og'zaki, balki yozma nutqini ham rivojlantirishga xizmat qiladi.

Badiiy asar tahlili esa nutqiy kompetensiyani shakllantirishning samarali vositalaridan biri bo'lib, u o'quvchilarda quyidagi ko'nikmalarni rivojlantiradi: matn mazmunini anglash, obrazlarni tahlil qilish, voqealar o'rtasidagi

bog'liqlikni aniqlash, muallif g'oyasini tushunish va unga nisbatan shaxsiy munosabat bildirish. Shu jihatdan qaraganda, badiiy tahlil o'quvchilarning tafakkur jarayonini faollashtirib, ularning nutqiy faoliyatini rag'batlantiradi.

Psixolog olimlar ta'kidlaganidek, boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutq va tafakkur o'zaro uzviy bog'liq holda rivojlanadi. Ayniqsa, muammoli ta'lim texnologiyasi asosida tashkil etilgan darslar o'quvchilarning mustaqil fikrlash, dalillash va xulosa chiqarish qobiliyatini kuchaytiradi. Muammoli vaziyatlar orqali o'quvchilar faqat tayyor bilimni qabul qilmaydi, balki uni izlab topadi, tahlil qiladi va o'zlashtiradi. Bu esa ularning nutqiy faolligini oshiradi.

Shuningdek, badiiy matn ustida ishlash jarayonida lug'at boyligini oshirish muhim o'rin tutadi. O'quvchilar yangi so'z va iboralarni kontekst asosida o'zlashtiradi, ularni nutqda qo'llash orqali faol lug'atga aylantiradi. Natijada ularning nutqi boy, ifodali va ta'sirchan bo'lib boradi.

Demak, boshlang'ich sinf o'qish darslarida badiiy asarlarni muammoli-tahliliy asosda o'rganish o'quvchilarning nutqiy kompetensiyasini rivojlantirishda muhim didaktik omil hisoblanadi. Bu jarayon o'quvchilarning nafaqat bilim darajasini, balki ularning mustaqil fikrlash va muloqot qilish ko'nikmalarini ham takomillashtiradi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini boyitish – bu shunchaki yangi so'zlarni yodlatish emas, balki ularni fikrlashga va o'z mulohazalarini til vositalari orqali aniq bayon etishga o'rgatishdir. Badiiy asar tahlili jarayonida shakllanadigan tahliliy kompetensiya o'quvchining ichki nutqini tashqi nutqqa aylantirishda asosiy ko'priq vazifasini o'taydi. Badiiy asar tahlili jarayonida o'quvchilarning nutqiy kompetensiyasini shakllantirish bevosita muammoli ta'lim texnologiyasi bilan bog'liq.

Pedagog olim Q. Husanboyevaning ta'kidlashicha, "Darslarda an'anaviy metodlar bilan o'zlashtirilishi qiyin bo'lgan yoki mohiyatiga chuqurroq kirish lozim deb topilgan mavzu yuzasidan o'qituvchi tomonidan ataylab tashkil qilinadigan didaktik vaziyat muammoli vaziyatdir"¹.

Muammoli vaziyat yaratish orqali o'qituvchi o'quvchilarni tafakkur jarayonining tahlil qilish, taqqoslash, umumlashtirish va tizimga solish kabi jihatlariga yo'naltiradi. Bu jarayonda muammo – fikrlar xilma-xilligini keltirib chiqaradigan asosiy didaktik vosita bo'lib xizmat qiladi. Taniqli polyak olimi V. Okon "Muammoli vaziyatni muammoni shakllantirish va hal etish jarayonida o'quvchilarga zarur ko'mak berish, natijalarni tekshirish kabi faoliyatlar yig'indisi sifatida baholaydi"².

I. Rahimovanning qayd etishicha, "Muammoli vaziyat obyektning subyekt tomonidan hal etilishi lozim bo'lgan jihatlarini ochish usullari va muammo yechimining tashkil etilishi jarayonidir"³.

Uchinchi sinf o'quvchilari uchun yaratilgan "O'qish savodxonligi" darsligidagi "Bog'bon va nihol" rivoyati⁴ ustida muammoli shaklda o'rganishning quyidagi namunasini ko'rib chiqish mumkin.

Tahlil jarayonini boshlashdan avval o'quvchilarga havola etiladigan matn mazmunini ko'rib chiqamiz:

Bog'bon va nihol

(Rivoyat)

Qadim zamonda bir bog'bon yashagan ekan. Uning yakka-yu yagona o'g'li bo'lib, u juda tantiq va erka bo'lib o'sibdi. Bog'bon o'g'lidagi bu nojo'ya qiliqlarni ko'rib, unga tanbeh bermoqchi, to'g'ri yo'lga solmoqchi bo'lsa, xotini darrov o'rtaga tushar ekan:

– Qo'yavering, dadasi, hali u yosh-ku! Katta bo'lsa, o'zi esi kirib, aqlli bo'lib qoladi, – deb bog'bonning gapini qaytarar ekan.

Bog'bon xotining bu gapi xato ekanini, tarbiya vaqtida berilmasa, keyin kech bo'lishini tushuntirish uchun bir yo'l tutibdi. U bog'iga bir xil navdagi ikkita yosh nihol ekibdi. Ularning har ikkisiga ham bir xil o'g'it solib, bir xil suv quyib parvarishlay boshlabdi.

Biroq bog'bon birinchi niholning yonidan chiqayotgan ortiqcha shoxlarini har kuni kuzatib, vaqtida kesib turibdi. Ikkinchi niholga esa umuman tegmabdi, uni o'z holiga tashlab qo'yibdi.

Oradan uch yil o'tibdi. Nihollar katta daraxtga aylanib, meva beradigan payti kelibdi. Shoxlari vaqtida kesib turilgan birinchi daraxt baland va chiroyli bo'lib o'sibdi, uning mevalari ham juda ko'p va shirin ekan. Bog'bon qaychi tegizmagan ikkinchi nihol esa har tomonga tarvaqaylab, qiyshiq va xunuk bir daraxtga aylanibdi. Uning bir-ikki mevasi bo'lsa ham, ular juda mayda va bemaza ekan.

1 Хусанбоева Қ. Адабий таълим жараёнида ўқувчиларни мустақил фикрлашга ўргатишнинг илмий-методик асослари. Пед. фан. докт. ... дисс. – Т., 2007. – 214-б.

2 Оконь В. Основы проблемного обучения. – Москва: Просвещение, 1968. – С. 82.

3 Рахимова И. Бошлангич синфлар ўқиш дarsларида муаммоли таълимдан фойдаланишнинг назарий-амалий хусусиятлари. Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) дисс. – Т., 2020. – 51-б.

4 Asqarova U.B., Azizova N.K., O'qish savodxonligi umumiy o'rta ta'lim maktablarining 3-sinfi uchun darslik. III qism. / N.Aydarova, N.Azizova, - Toshkent: "Novda Edutainment", 2023 – 80 b.

Bog'bon xotinini chaqirib, har ikkala daraxtni ko'rsatibdi va shunday debdi:

– Mana, ko'rib qo'y. Bu birinchi daraxtning ortiqcha, foydasiz shoxlarini vaqtida kesib turganim uchun u kuchini asosiy tanasiga berdi va serhosil bo'ldi. Mana bu ikkinchi daraxtni esa o'z holiga tashlab qo'yganim uchun u foydasiz shoxlarga kuch sarflab, meva bermaydigan yovvoyi daraxtga aylandi. Uning qiyshiq shoxlarini endi kesganim bilan foydasi yo'q, chunki u qotib qolgan. To'g'ri parvarishni niholligida qilish kerak edi. Bolamiz ham xuddi shu niholga o'xshaydi, – deb tushuntiribdi.

Shundan keyingina ona o'z xatosini tushunib yetgan ekan.

1. Muammoli vaziyatni yaratish va tahlil qilish

Metodik qo'llanmalarda ta'kidlanganidek, muammoli vaziyat o'quvchining imkoniyatlari va ehtiyojiga tayanadigan materialdir. “Bog'bon va nihol” rivoyatida o'qituvchi onaning: “Qo'yavering, katta bo'lsa, esi kirib qoladi”, degan gapi kelgan joyda matnni to'xtatishi maqsadga muvofiqdir. Shu yerda o'quvchilarga quyidagi muammoli savollar beriladi:

1. Sizningcha, onaning bu gapi to'g'rimi?
2. Nima deb o'ylaysiz, insonning yomon odatlari yoshi ulg'aygan sari o'z-o'zidan yo'qolib ketishi mumkinmi?
O'quvchilar o'z hayotiy tajribalaridan kelib chiqib, onaning pozitsiyasini yoqlashlari yoki rad etishlari orqali mantiqiy nutq tuzadilar.

2. Obrazli parallellik va lug'at boyligini oshirish

Badiiy tahlil kompetensiyasi majoziy ma'nolarni anglashni talab etadi. Bu bosqichda darslikda berilgan topshiriqlar asosida o'quvchi nutqi yangi tushunchalar bilan boyitiladi:

1. **Majoziy zanjir:** Nihol – yosh bola; ortiqcha shoxlar – salbiy odatlar; bog'bonning qaychisi – ota-onaning tarbiyasi va tanbehi.
2. **Lug'at ustida ishlash:** Matndagi tayanch so'zlarning ma'nosi tushuntiriladi:
 - Tanbeh – nojo'ya xatti-harakat uchun berilgan ta'zir, ogohlantirish.
 - Tarvaqaylab – har tomonga yoyilib, tartibsiz rivojlanish.
 - Tantiq – o'ta erka, gap uqmas bola.

3. Nutqiy kompetensiyani shakllantiruvchi savollar tizimi

Darslikdagi savollar ierarxiyasi (bu narsalarning yoki tushunchalarning darajalar bo'yicha tartiblangan tizimi, ya'ni yuqoridan pastga (yoki muhimlik bo'yicha) ketma-ket joylashuvi o'quvchini mustaqil mushohada yuritishga undaydi):

1. Bog'bon nima uchun xotinining fikrini o'zgartirishga harakat qildi?
2. Nihol bilan bolaning qanday o'xshashligi bor?
3. Daraxt meva bermasligining sababi nimada va uning bola tarbiyasiga bog'liqligi qanday?
4. Qatorni davom ettiring: Ona – volida; Ota – padar; Bola – farzand/dilband.

4. Tanqidiy fikrlash va nutq sintezi

Dars yakunida o'quvchilar “Daraxt niholligida egiladi” maqoli bilan rivoyat o'rtasidagi bog'liqlikni asoslaydilar. Bu jarayonda o'quvchilar:

1. Matndan bog'bonning gaplarini topib o'qiydilar.
2. Bog'bonga va uning tarbiya usuliga tavsif beradilar.
3. O'z xulosalarini “sababi shuki”, “mening qarashimcha” kabi nutqiy konstruksiyalar orqali bayon etadilar.

XULOSA

Boshlang'ich sinf o'qish darslarida badiiy asarni muammoli-tahliliy yondashuv asosida o'rganish o'quvchilarning nutqiy kompetensiyasini shakllantirishning samarali vositalaridan biri ekanligi tadqiqot natijalarida o'z tasdig'ini topdi. Xususan, “Bog'bon va nihol” rivoyati misolida tashkil etilgan dars jarayonlari shuni ko'rsatdiki, muammoli vaziyatlar asosida berilgan savol va topshiriqlar o'quvchilarning mantiqiy, tanqidiy hamda obrazli fikrlashini faollashtiradi. Badiiy matnni tahlil qilish jarayonida o'quvchilar nafaqat asar mazmunini anglaydi, balki undagi majoziy ifodalarni hayotiy tajribasi bilan bog'lashga, o'z fikrini dalillashga va izchil bayon etishga o'rga-

nadi. Ayniqsa, lug'at ustida tizimli ishlash, tayanch tushunchalarning mazmunini ochib berish va ularni nutqda faol qo'llash o'quvchilarning passiv lug'atini faol nutqqa aylantirishga xizmat qiladi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, muammoli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarning darsdagi faolligini oshiradi, mustaqil fikrlashini rivojlantiradi hamda ularning nutqini mantiqiy izchillik va ifodalilik jihatidan boyitadi. Shu bois, boshlang'ich ta'lim amaliyotida badiiy asarlarni muammoli-tahliliy asosda o'rganish metodikasini keng joriy etish maqsadga muvofiqdir.

Lug'at ustida ishlash jarayonida "tanbeh" va "tarvaqaylab" kabi so'zlarning kontekstual ma'nosini ochish o'quvchilarning passiv lug'atini aktiv nutqqa aylantirish imkonini beradi. Shu tariqa tashkil etilgan darslar o'quvchini mustaqil mushohada yuritishga, o'z fikrini dalillar bilan asoslashga va "Daraxt niholligida egiladi" kabi xalq hikmatlarini o'z nutqida o'rinli qo'llashga o'rgatadi. Yakuniy natija sifatida, badiiy tahlil kompetensiyasining shakllanishi o'quvchi nutqining boyishi va mantiqiy izchilligini ta'minlovchi asosiy omil bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
2. Asqarova U.B., Azizova N.K O'qish savodxonligi umumiy o'rta ta'lim maktablarining 3-sinf uchun darslik. III qism. / N.Aydarova, N.Azizova, - Toshkent: "Novda Edutainment", 2023 – 80 b.
3. Matchonov S. va boshq. O'qish savodxonligi. 3-sinf uchun darslik. – Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2022. – 192 b.
4. Оконь В. Основы проблемного обучения. – Москва: Просвещение, 1968. – С. 82.
5. Рахимова И. Бошланғич синфлар ўқиш дарсларида муаммоли таълимдан фойдаланишнинг назарий-амалий хусусиятлари. Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) дисс. – Т., 2020. – 51-б.
6. Safarova R. Boshlang'ich sinf darsliklarining didaktik asoslarini takomillashtirish. – Toshkent: Fan, 2005. – 145 b.
7. Хусанбоева Қ. Адабий таълим жараёнида ўқувчиларни мустақил фикрлашга ўргатишнинг илмий-методик асослари. Пед. фан. докт. ... дисс. – Т., 2007. – 214-б.
8. Yo'ldoshev Q. Badiiy asar tahlili metodikasi. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2012. – 210 b.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(5)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.